

List of Synonyms for Vascular Plants growing in Sub-Saharan Wetlands

M. Alvarez and K. Behn

List of synonyms used in the vegetation-plot observations assessed in this work. Bold names on the right side are the names considered as accepted names in the database SWEA-Dataveg ([GIVD ID AF-00-006](#)). This list include only vascular plants. Note that sub-specific taxa (forms, varieties, and sub-species) were aggregated to their respective species prior to statistical assessment.

Adenostemma perrottetii DC. = ***Adenostemma viscosum* J.R. Forst. & G. Forst.**
Aframomum sanguineum (K. Schum.) K. Schum. = ***Aframomum angustifolium* (Sonn.) K. Schum.**
Asclepias semilunata (A. Rich.) N.E. Br. = ***Gomphocarpus semilunatus* A. Rich.**
Aspilia asperifolia O. Hoffm. = ***Aspilia pluriseta* Schweinf.**
Cissus adenocaulis Steud. ex A. Rich. = ***Cyphostemma adenocaulis* (Steud. ex A. Rich.) Desc. ex Wild & R. B. Drumm.**
Crassocephalum picridifolium (DC.) S.Moore = ***Senecio picridifolius* DC.**
Crotalaria lachnocarpa Hochst. ex Baker = ***Crotalaria lachnophora* A. Rich.**
Cyperus distans var. *distans* L. f. = ***Cyperus distans* L. f.**
Cyperus flabelliformis Rottb. = ***Cyperus involucratus* Rottb.**
Cyperus muricatus Kük. = ***Pycreus muricatus* (Kük.) Napper**
Cyperus nudicaulis Poir. = ***Anosporum pectinatum* (Vahl) Lye**
Cyperus obtusatus var. *africanus* Kük. = ***Kyllinga erecta* var. *africana* (Kük.) S.S. Hooper**
Cyperus tenuifolius (Steud.) Dandy = ***Kyllinga tenuifolia* Steud.**
Cyperus tuberosus Rottb. = ***Cyperus rotundus* L.**
Dioscorea bulbifera var. *anthrophagorum* (A. Chev. ex Jum.) Prain & Burkill ex Summerh. = ***Dioscorea bulbifera* L.**
Dissotis incana (Walp.) Triana = ***Heterotis canescens* (E. Mey. ex Graham) Jacq.-Fél.**
Dryopteris gongyloides (Schkuhr) Kuntze = ***Cyclosorus interruptus* (Willd.) H. Itô**
Dryopteris thelypteris var. *squamigerum* (Schltdl.) C. Chr. = ***Thelypteris confluens* (Thunb.) C.V. Morton**
Eclipta alba (L.) Hassk. = ***Eclipta prostrata* (L.) L.**
Epilobium kiwuense Loes. = ***Epilobium stereophyllum* var. *kiwuense* (Loes.) Brenan**
Epilobium neriophyllum Hausskn. = ***Epilobium salignum* Hausskn.**
Erigeron floribundus (Kunth) Sch. Bip. = ***Conyza bonariensis* (L.) Cronquist**
Gnaphalium luteoalbum L. = ***Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & B.L. Burt**
Hewittia sublobata (L.f.) Kuntze = ***Hewittia malabarica* (L.) Suresh**
Hypoestes insularis T. Anderson = ***Hypoestes aristata* var. *aristata* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult.**

Hypoestes verticillaris (L. f.) Sol. ex Roem. & Schult. = *Hypoestes aristata* var. *aristata* (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult.
Hyptis brevipes auct. = *Hyptis lanceolata* Poir.
Impatiens eminii Warb. = *Impatiens burtonii* var. *burtonii* Hook. f.
Ipomoea fragans (Bojer ex Choisy) Bojer ex Hallier f. = *Ipomoea rubens* Choisy
Ipomoea kentrocarpa Hochst. ex A. Rich. = *Ipomoea ochracea* var. *ochracea* (Lindl.) G. Don
Ipomoea lilacina Blume = *Ipomoea rubens* Choisy
Jussiaea suffruticosa L. = *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven
Lefebvrea brevipes H. Wolff = *Lefebvrea longipedicellata* Engl.
Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br. = *Leonotis martinicensis* (Jacq.) J. C. Manning & Goldblatt
Ludwigia stolonifera (Guill. & Perr.) P.H. Raven = *Ludwigia adscendens* ssp. *diffusa* (Forssk.) P.H. Raven
Maesa rufescens A. DC. = *Maesa lanceolata* var. *rufescens* (A. DC.) Taton
Melanthera brownii (DC.) Sch. Bip. = *Melanthera scandens* (Schumach. & Thonn.) Roberty
Melothria angustifolia Cogn. = *Pilogyne minutiflora* (Cogn.) W.J.de Wilde & Duyfjes
Melothria cogniauxiana De Wild. = *Pilogyne minutiflora* (Cogn.) W.J.de Wilde & Duyfjes
Melothria minutiflora Cogn. = *Pilogyne minutiflora* (Cogn.) W.J.de Wilde & Duyfjes
Melothria tridactyla Hook. f. = *Zehneria tridactyla* (Hook. f.) R. Fern. & A. Fern.
Mikania cordata auct. = *Mikania natalensis* DC.
Mimosa asperata L. = *Mimosa pigra* L.
Myrica kandtiana Engl. = *Morella kandtiana* (Engl.) Verdc. & Polhill
Nymphaea calliantha Conard = *Nymphaea nouchali* var. *caerulea* (Savigny) Verdc.
Panicum meyerianum Nees = *Eriochloa meyeriana* (Nees) Pilg.
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf = *Setaria geminata* (Forssk.) Veldkamp
Paspalum auriculatum J. Presl & C. Presl = *Paspalum scrobiculatum* L.
Phragmites mauritianus Kunth = *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
Polygonum acuminatum Kunth = *Persicaria acuminata* (Kunth) M. Gómez
Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. = *Persicaria decipiens* (R. Br.) K. L. Wilson
Polygonum senegalense Meisn. = *Persicaria senegalensis* (Meisn.) Soják
Polygonum strigosum R. Br. = *Persicaria strigosa* (R. Br.) Nakai
Pycnus globosus var. *nilagiricus* auct. = *Pycnus nuerensis* (Boeckeler) S. S. Hooper
Rottboellia exaltata L.f. = *Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton
Salix subserrata Willd. = *Salix mucronata* ssp. *subserrata* (Willd.) R. H. Archer & Jordaan
Securinea virosa (Roxb. ex Willd.) Baill. = *Flueggea virosa* ssp. *virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt
Solenostemon monostachyus (P.Beauv.) Briq. = *Plectranthus monostachyus* (P.Beauv.) B.J.Pollard
Torenia parviflora Buch.-Ham. ex Benth. = *Torenia thouarsii* (Cham. & Schltld.) Kuntze
Typha angustifolia ssp. *australis* (Schumach.) Graebn. = *Typha domingensis* Pers.
Vigna ambacensis Welw. ex Baker = *Vigna heterophylla* A.Rich.
Vigna bukobensis Harms = *Vigna luteola* (Jacq.) Benth.
Zehneria minutiflora (Cogn.) C. Jeffrey = *Pilogyne minutiflora* (Cogn.) W.J.de Wilde & Duyfjes